

САНЪАТДА РАНГТАСВИР НАЗАРИЯСИНИНГ ЯРАТИЛИШИ

Абдуллаев Нодир Қодирович

Фарғона иқтисослаштирилган санъат мактаби.

E-mail: dilnozamaribxonova1997@gmail.com (98)5757544

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15350745>

Abstract: The article describes the theory, history of painting and the great artists who worked in it. The technologies and compositions that have been used, updated and improved in painting over the centuries are highlighted.

Keywords: Painting, work, paint, image, composition, image, watercolor, paper, distance, fantastic images.

Кирishi

Рангтасвирдаги образлар жуда ёрқин ва томашабоп. Рассомлар асарларини рангтасвир ва пластик воситалар билан яратадилар. Улар қаламтасвир ва композитсия имкониятларидан фойдаланганлари билан, рангтасвирдаги энг асосий таъсирчанликни берувчи воситалардан бири бу ранг ҳисобланади. Рангтасвирдаги тасвирлар тасвирий сатҳда узлуксиз бўёқ қатламини ҳосил қилувчи бўёқлар ёрдамида яратилади. Хаттоки акварел рангтасвирида қоғозда бўёқ тегмаган жойлар қолса ҳам, тасвирнинг узлуксизлигига таъсир қилмайди, чунки бўёқлар бир-бирига сингишиб ва аралашиб кетишади. Рангнинг тасвирий ва таъсирчанлик имкониятларидан рангтасвирда рассомга зарур бўлган эркинлик ва тўлиқ куч билан фойдаланилади. Ранг орқали композитсиядаги асосий фикрни ажратиш кўрсатиш, муҳим деталларни бўрттириш, масофани чуқурлигини бериш ёки тасвирнинг яссилигини бериш мумкин.

Материал ва методлар

Рангтасвирнинг энг муҳим ажралиб турувчи хусусиятлари шундан иборатки, унда шакл ва масофанинг тасвири, образлар ва ҳаракатлар фақат ранг орқали кўрилади. Рангтасвир инсон ҳиссиётлари ва характерининг мураккаб дунёсини акс эттириши билан бирга табиатнинг нозик ўзгаришлари, фантастик образлар ва фалсафий фикрларни бериш хусусиятига эга. Буларнинг ҳаммаси рангтасвир жанрлари орқали берилади.

Дунёдаги объектлар, воқеа ва ҳодисаларнинг турли-туманлиги ва рассомлардаги уларга бўлган қизиқишнинг кучайиб кетиши рангтасвирда турли туман жанрларнинг пайдо бўлишига олиб келди. Булар портрет, манзара, натюрморт, анималистик, афсонавий, тарихий, батал ва маиший жанрлар эди. Рангтасвир асарида жанрлар ёки уларнинг элементлари аралашиб келиши мумкин. Масалан, натюрморт ва манзара портретни муваффақиятли тўлдириши мумкин.

Рангтасвир дастгоҳли ва монументал рангтасвирга бўлинади.

Рассом картинасини подрамникки тортилган холстда ишлайди. Бу холст дастгоҳга ўрнатилган бўлади. Шу сабабли ҳам бу дастгоҳли рангтасвир деб аталади.

"Монументал" сўзи жуда катта деган мазмунни беради. Монументал рангтасвир эса биноларнинг ички ёки ташқариги деворига чизилган катта картина (фреска, панно ва бошқалар) ҳисобланади.

Монументал рангтасвир асарини унинг асосида (деворлар, таянч, шип ва х.зо) ажратиш мумкин эмас. Монументал картиналар учун мавзулар катта аҳамият бериб танланади. Бунинг учун тарихий воқеалар, қаҳрамонона жасоратлар, ҳалқ эртақлари ва хоқазолар танланади. Монументал рангтасвир билан панно, мозаика ва витражлар ҳам бевосита боғланиб келади. Бу санъат турлари декоратив рангтасвир ва декоратив санъат ҳисобланади. Бу ерда монументал рангтасвир ва архитектуранинг стил ва образли бирлиги муҳим аҳамиятга эга.

Рангтасвирнинг миниатюра, иконага расм солиш, декоратив накш, театр - декоратцияси каби турлари ҳам мавжуд. Рангтасвирнинг ҳарбир турлари ўзининг бажариш техникаси ва бадий – образли вазифаларни ҳал қилиши спетсификатсиясига қараб ажратилади.

Рангтасвир тарихида иконага расм солиш санъати катта рол ўйнаган. Бу санъат Византияда туғилиб, ботун православ дунёсига таркалади. Иконалар дунёга хизмат қилиб, унда фақат муқаддас диний битиклардаги образлар тасвирланган.

Мақбараларда иконалар меъморчилик, декоратив - амалий санъат билан бир яхлит композитсияни ташкил этади. Иконадаги расмлар диний маросимларда милтиллаб ёниб турувчи лампа ва шамлар, шунингдек диний айтимлар таъсирида жуда катта эмотсионал - образли таъсир кўрсатади.

Иконалар илохий гўзалликни бера олувчи рангтасвир асари ҳисобланади. Иконаларнинг ранги шартли ва декоратив бўлиб, у реал ҳаётни эмас, балки илохий фикрни беради. Шунингдек у ҳалқнинг эстетик идеалларини акс эттиради. Қадимги Рус иконалари дунё санъатига жуда катта бадий кийматга эга бўлган санъат асарлари ҳисобланади. Ф.Грек, А.Рублев, Дионисий каби рассомлар иконага расм солиш санъатининг энг кўзга кўринган намоёндаларидан ҳисобланган.

Миниатюра санъати бу ўзининг шартлилиги, декоративлиги, шакл, фактура ва безакларининг ўзига хос усулда берилиши билан ажралиб турувчи кичик ўлчамдаги тасвирий санъат асари ҳисобланади.

Ўрта асрларда кўлёзма китобларга ишланган тасвирлар миниатюра санъатининг пайдо бўлишига олиб келди.

Ўрта асрларда китоб миниатюра санъати Яқин Шарқ, Марказий ва Ўрта Осиё, Эрон, Ҳиндистон Византия, Қадимги Рус ва Шарқий Европа мамлакатларида гуллаб яшнади. Шу даврларда яшаб ижод этган Камолиддин Беҳзод, Махмуд Музаҳҳиб, Мурод Самарқандий ва бошқа қатор мусаввирлар Шарқ миниатюра санъатининг нодир наъмуналарини яратиб қолдирдилар. Булар орасида айниқса, Камолиддин Беҳзоднинг фаолияти (тахминан 1466-1535 йиллар) диққатга сазовордир. Камолиддин Беҳзод Хиротда туғилган. Бу ерда Ҳусайн Бойқаро кутубхонасида ишлаган. 1507 йил Хуросон Шайбонийхон қўлига ўтгач, Беҳзод Бухорага кўчиб келган ва шу ерда 1522 йилгача яшаб, ижод қилган ва ўзининг машҳур Шайбонийхон портретини яратган. Кейинчалик қисқа вақт Табризда (1522-1524) кейин яна Хиротда яшаб ижод этган.

Буюк Алишер Навоий ғамхўрлигида камол топган Беҳзод Саъдийнинг "Бўстон", "Гулистон", Низомийнинг "Ҳамса", Ҳисрав Дехлавийнинг "Ҳамса", Шарафиддин Али Яздийнинг "Зафарнома" асарларига кўплаб суратлар чизган.

А. Навоийнинг дostonларини ажойиб суратлар билан беаган. Беҳзоднинг ижодий режаларини кейинчалик унинг шогирдлари Қосим Али, Махмуд Музаҳҳиб, Мулла Юсуф ва бошқалар давом эттирдилар. Ўрта асрлар китоб миниатюраси ҳозиргача бизни ўзининг гўзаллиги, бўёқларининг ёрқинлиги ва тозаллиги, безакларининг мураккаблиги, образларининг қизиқарлилиги билан лол қолдириб келади.

Натижалар

Рангларнинг табиатда қандай ҳосил бўлиши ва тарқалиши муаммоси қадимдан олим ва рассомларнинг диққатини тортган. Машҳур олимлар Ньютон, Ломоносов, Гельмгольцлар рангларнинг моҳиятини илмий асосларда текширганлар. М.В.Ломоносов фанда биринчи бўлиб асосий рангларни кашф этган. И.Ньютон қатор тажрибалар ўтказиб, оқ ёруғликни кўп ранг эканлигини исботлаган. Экранда спектр рангларини ҳосил қилган. Бунинг учун Ньютон қуёш нуруни қора парданинг кичик тирқишидан ўтказиб унинг йўлига уч киррали призма қўйган,

натижада экранда ҳар хил ранглардан иборат кенг ёруғлик йиғиндиси ҳосил бўлган. Экранда спектр ранглари пайдо бўлиб, улар қуйидагича жойлашган: қизил, сариқ, зарғалдоқ, яшил, зангори, ҳаворанг ва бинафша ранглар.

XIX асрда немис табиатшунос олими Г.Л.Гельмгольц рангшунослик назариясида муҳим янгилик яратди. Кўп йиллик тажрибалар асосида хроматик рангларнинг учта асосий аломати - ранг туси, рангнинг оч тўқлиги ва тўйинганлиги асосида туркумлаш кераклигини кўрсатди. Рангтавир усталарининг асарларини кузатар эканмиз, уларнинг ҳар бири технологияси ҳамда услуби жиҳатидан нақадар ранг-баранг эканлигини кўрамиз ва рассомлар маҳоратига тан берамиз. Чунки ижодкорлар бўёқнинг тасвир имкониятларини усталик билан қўллаганлар. Асарларнинг бири қуюқ бўёқ қатламидан фойдаланиб ишланган бўлса, бошқаси эса жуда нозик, юпқа қатламда бажарилган. Шундай асарлар ҳам борки, улар мураккаб аралаш техникада бажарилган. Яъни ҳам акварель, ҳам гуашь технологияси усталик билан қўлланган. Бундай маҳоратли ишланган асарлар қаторига рус рассомлари В. Серов, К. Юон, В. Кустодиевларнинг ижод намуналарини кўшишимиз мумкин. Шуниси ҳам қизиқарлики, айрим рассомлар акварель бўёғида яратган асарларида гуашнинг фақат оқини ишлатганлар ва бу яхши самара берганлиги кўриниб туради. Бундай асарларга С. Герасимов ижодига мансуб ишларни мисол қилиб кўрсатишимиз мумкин.

Рангтавирнинг яна бир тури декоратив наққошлик ҳисобланади. Картина ва монументал рангтавирдан фарқли бўлган мустақил фикрий - образга эга бўлмаган, декоратив характерга эга бўлган сюжетли рангтавир композициялари декоратив рангтавир дейилади. Декоратив рангтавир меъморий иншоот ва декоратив - амалий санъат буюмларидаги безакларнинг турли кўринишларини бирлаштиради.

Меъморий декоратив безак деворга, гумбаз, фасад ва бинонинг бошқа элементларига ёки холстга бажарилиши мумкин. Театр декоратцияси ҳам рангтавирнинг турларидан бири ҳисобланади. Унинг вазифаси спектаклнинг образини яратишдан иборатдир. Спектаклни бадиий безаш стенография деб ҳам юритилади.

Театр учун турли-туман декоратцияларни яратишда рангтавир жуда катта рол ўйнайди. У сахнадаги санъат асарини бўлиб ўтаётган жойи, вақти, даври, стили ва жанрини аниқ бера олади. Театр - декоратцияси рангтавири фақат асар характерига эмас, балки спектаклнинг режиссурасига ва рассомнинг индивидуал ижодий ёндошувига ҳам боғлиқ бўлади. Шунинг учун ҳам турли театрларда қуйилаётган битта спектакл турлича безатилиши ва турлича аҳамиятга эга бўлади.

Ҳозирги даврга келиб театр-декоратцияси санъатида ҳам турли туман тенденция ва оқимлар пайдо бўлган. Баъзи рассомлар декоратив рангтавирнинг реалистик анъаналарини давом эттирсалар, бошқалари шакл, ранг, ёруғлик ва фазони қўллаган ҳолда турли-туман изланишлар олиб бораптилар. Баъзилари турли фактурали ноанъанавий материаллардан (пластик, металл, аркон, суяк ва хоқазо) фойдаланадилар.

Ҳозирги даврда эса лазер эффектлари, люминестсент бўёқлари, видеоаппаратура, компьютер графикасидан ҳам фойдаланаяптилар.

Декоратив рангтавирнинг ўзига хос хусусиятларидан бири шундаки, у ёруғлик шароитида, аниқ сахна кўринишида қабул қилинади ва у ҳаракатда ҳам бўлиши мумкин. Театрда санъатдаги синтез муҳим аҳамиятга эга: декоратцияларнинг динамик курилиши мусиқага ва сахна ҳаракатининг ритмига мос келиши керак. Спектаклнинг яхлит образи драматургия, мусиқа, ёруғлик, декоратция, костюм ва грим асосида юзага келади. Қўланиладиган техникаси, услублари ва фойдаланиладиган материалларига қараб рангтавирни қуйидаги турларга болиш мумкин: мой бўёқли, темперали, мумли (енкаустика), эмалли, елимли, курук сувоққа сув бўёқлар

билан ишлаш (фреска) ва бошқалар. Баъзи ҳолларда эса рангтасвирни графикадан ажратиш қийин.

Рангтасвир бир қатламли, яъни тез тугатиладиган ва кўпқатламли ва нозик нюансларни ва рангларнинг гўзал тусларини бера олувчи лессировка усулларига бўлинади.

Рангтасвир учун зарур бўлган рангни рассом палитрада аралаштириб топади, кейин бу бўёк картина текислигида рангга айланади. Бу ерда у ранг тартиби - колоритни яратади. Ранглар аралашмасига қараб у иссиқ ва совуқ, қувноқ ва ғамгин, тинч ва ҳаракатли, ёрқин ва тўқ бўлади.

Муҳокама

Ҳар бир нарса ва ҳодиса тасвир этилар экан, уни худди аслидагидек қилиб акс эттириш мумкин эмас. Бунини кўпчилик санъат назариётчилари ва рассомлар, амалиётчилар доим таъкидлаб келадилар. Зеро табиатни тасвирлаш ундан олинган тасаввурнинг қай даражадалигига боғлиқ. Муҳим табиат кўриниши реаллиги тасаввурини образли тарзда ифода этса, ишонарли бўлса, шунинг ўзи кифоя.

Манзара алоҳида маълум маънони ташувчи, кўринишни барча жиҳатлари билан акс эттирувчи мустақил асар сифатида яратилиши ҳам мумкин. Жаҳон тасвирий санъати тарихига мурожат этар эканмиз юқоридаги фикрларга жуда кўплаб мисоллар келтиришимиз мумкин. Масалан: П.Рубенс, Н.Пуссен, К.Коро, Т.Репин, Н.Ярошенко, В.Суриков, П.Беньков, Л.Абдуллаев, А.Абдуллаев, М.Набиев, Р.Аҳмедов, З.Иноғомов, Ж.Умарбеков, А. Мирзаев, А.Икромжонов, М.Нуриддинов, З.Фахриддинов, О.Ғозиев асарларида манзара мавзули композициянинг ёрдамчи қисми сифатида акс этган. Н.Кримов, И.Левитан, Ф.Васильев, И.Шишкин, У.Тансиқбоев, Н.Карахан, Г.Абдурахмонов, А.Мўминов, И.Ҳайдаров, А.Юнусов, А.Жамолов, М.Тошмуродов ва бошқалар манзарани мустақил бадиий мукамал асар сифатида яратганлар.

Ўзбек рассомлари ичида ҳам рангга жуда эътиборли муносабатда бўладиган, унинг гўзал уйғунлигини ифодалаб бера оладиганлари кўп. Бундай уста, маҳорат эгаларига мўйқалам соҳибларидан М.Набиев, Р.Аҳмедов, Р.Чориев, В.Бурмакин, Б.Бобоев, Ж.Умарбеков, А.Мирзаев, А.Икромжонов, М.Тошмуродов, А.Нуриддинов, О.Қозоқов ва бошқаларнинг номларини мисол қилиб келтиришимиз мумкин. Уларнинг кўплаб ажойиб асарлари фикримизнинг тасдиқлаб турибди.

Хулоса.

Тасвирий санъатнинг рангтасвир тури бир нечта йўналишларга бўлинган ва ҳар бири узига хос специфик хусусиятларга эга. Рангтасвир йўналишида фаолият олиб борган жаҳон миқёсида буюк ижодкорлар билан бир қаторда ўзбек рассомлари ҳам муносиб ижод қилиб келмоқдалар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Веймарн Б.В. Искусство Средней Азии.- Москва, 1940.
2. Пугаченькова Г.А., Ремпель Л.И. История искусств Узбекистана. - Москва, 1965.
3. Ремпель Л. И. “Искусство советского Узбекистана” – Москва. Советский художник, 1976.
4. Морозова А.С., Аведова Н.А., Маҳкамова С.М. Ўзбекистон халқ санъати.–Тошкент. 1979.